

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

[https://sites.google.com/view/imxu/
peestp:1070589](https://sites.google.com/view/imxu/peestp:1070589)

«KECHA VA KUNDUZ» ROMANIDA TARIXIY O`TMISH XAQIQATINING O`ZIGA XOS TALQINI

Ismoilov Kamronbek Dilshodbek o`g`li

O`zbekiston Respublikasi

Ichki Ishlar Vazirligi Akademiyasi kursanti

Annotatsiya: Sevimli adibimiz Cho'lponning ijodini o`rganish bilan biz o`tmishning bizga ma`lum bo`lmagan sirlaridan ogoh bo`lish bilan birgalikda, keljagimizni ham to`g`ri belgilashimiz mumkin. Ushbu maqolada «Kecha va kunduz» romanida tarixiy o`tmish xaqiqatining o`ziga xos talqini haqida so`z yuritilgan.

Kalit so`zlar: tarixiy roman, ijtimoiy adolatsizlik, chorizm, o'yli odam, yangilik-o'zgarish tarafdori, millat qayg'usi bilan yashaydigan inson,

Аннотация: Изучая творчество любимого нами писателя Чолпона, мы можем познать неведомые тайны прошлого и определить свое будущее. В данной статье говорится об уникальной трактовке исторического прошлого в романе «День и ночь».

Ключевые слова: исторический роман, социальная несправедливость, царизм, вдумчивый человек, сторонник нововведений и перемен, человек, живущий печалью нации.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Annotation: By studying the work of our beloved writer Cholpon, we can be aware of the unknown secrets of the past and determine our future. This article talks about the unique interpretation of the historical past in the novel "Night and Day".

Key words: historical novel, social injustice, tsarism, a thoughtful person, a supporter of innovation and change, a person who lives with the sadness of the nation.

«Kecha va kunduz» asari Cho'lponning eng durdona asarlaridan biri bo`lib, u 1935- yilda yozilgan ikki kitobdan iborat. tarixiy romandir. Ushbu asar adabiyotimizning oltin xazinasidan mustahkam joy egallagan. Romanning bunday nomlanishiga sabab, unda birinchi jahon urushi davridagi Turkiston hayoti aks ettiriladi. Ayni zamon adib nazdida xalqimiz hayotidagi qorong'i kechadirki, roman nomi ham shunga ishora, birinchi kitob «Kecha», ikkinchi kitob «Kunduz» deb ataladi. Asarda mamlakatda o'sha davrda hukm surgan ijtimoiy adolatsizlik, chorizmning ich-ichidan "chirib, nurab borayotganligi, oq podsho hokimiyatining butunlay inqirozga yuz tutganligi, chor va mahalliy amaldorlarning kirdikorlari, razil xatti-harakatlari ro'y-rost ochib tashlangan. Shu bilan birga, mamlakat buyuk ijtimoiy o'zgarishlar arafasiga kelib qolgani ishonarli tarzda, obrazli ravishda ko'rsatib berilgan.

Miryoqub romandagi epaqa o'yli odam, yangilik-o'zgarish tarafdori, millat

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

qayg'usi bilan yashaydigan insondir. U doim bilmaganini o'rganish harakatida bo'ladi. Noib to'radan «imperiya»ning nimaligi, uning buguni, xalqning kuchayib borayotgan noroziligi haqida so'raydi. Noib unga imperiya ahvoli halokatli, chorasiz ekanligini aytgach Miryoqub suhbat boshlaydi:

— Chorasiz dard yo'q, deydi bizning hakimlar...

—Safsata hammasi, safsata... Chorani bizning ichki dushmanlarimiz, ya'ni inqilobiyun degan toifa ko'rsatadi...

Qani, nima deydi u toifa?

—Podshoni ham hayda, amaldorlarniham hayda, mirshablarni yo'qot, jandamlarni o'ldir, urushni to'xtat. Boylardan yer-suvni, fibrikachilardan fabrikalarni, zavodchilardan zavodlarni tortib olib xalqqa ber, deydi.

—Ularning xalq degani — qora xalq, yalang oyoqlar... Yurtni o'shalar so'rasin, deydi.

Savol-javobni Noyib to'ra: «...bu buyuk imperiya dahshatli to'lqinlar zulmatga, belgisizlikka, yo'qlikka qarab ketayotir. Uni to'xtata oladigan va qutqarib qoladigan hech bir kuch ko'rinmaydi... balki, unday kuch aslida yoq, o'zi...», — deb so`zini tugatadi.

Chorizmning halokat tomon borayotgani, mustamlakachilar kirdikorlari,

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

yovuz niyatlari, zulmu istibdodi, mahalliy xalqning ilm olishi, ma'rifat egallashi, umuman, yurt taraqqiyotiga qarshi xatti-harakatlar yuksak badiiyat, qaynoq ziddiyat bilan «Kecha va kunduz» romanida ifodalangan. Romanda tasvir etilishicha, Noyib to'ra mingboshini jadid maktabini yopishga majbur qiladi. Buyruqdan unchalik ham rozi bo'lmagan Akbarali mingboshi ilojsizlikdan: «Noyib to'ra qo'ymaydi-da, qanday qilay», — deydi. Shunda Miryoqub epaqa: «Noyib to 'ra ayyor odam. O 'zi buyruq berib yoptirsa bo 'lardi, unday qilmadi. O'zi bir chekkada turib, siz orqali qildirdi... Tayoq endi kelib Sizning boshingizda sinadi!», — deya masalaga aniqlik kiritadi.

"Kecha va kunduz»da xalq va jamiyat hayotida muhim ahamiyalga molik bo'lgan barcha ziddiyatlar, adibning bor o'ylari ifodalangan. Unda mehnatkash xalqning, xususan, xotin-qizlarning og'ir, kulfatu - mashaqqatlarga to'liq hayoti jonli voqealar, yorqin obrazlar vositasida ta'sirli va ishonarli tasvirlangan. Asardagi asosiy ijobiy qahramonlardan biri bo'lgan go'zal va xushovoz, sodda va huquqsiz qiz Zebi timsoli fikrimizni dalillaydi.

Zebi beg'ubor hayot kechirishni, yoshlik gashtini surishni orzu qiladi. Lekin uni zo'rlab, xohishini hisobga olmay, Akbarali mingboshiga uch xotin ustiga beradilar. Zebi mingboshining to'rtinchi xotini sifatida kundoshlar o'rtasidagi har xil fisqu fujur va buzuqliklarning, rashku mojarolar va zimdan meros talashishlarning guvohi bo'ladi. Baxtlimi-baxtsiz tasodif tufayli Zebiga atalgan zaharni Akbarali mingboshi ichib, vafot etadi. Ushbu o'limda Zebi ayblanib, sudga

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

tortiladi. Romanda Zebi xarakteri, uning ong-tushunchasi, ruhiyati jonli va g'oyat tabiiy ko'rsatib berilgan. Zebi shu darajada sodda va oqko'ngilki, u qing'irlikni, shumlikni bilmaydi, birovga yomonlik qilishni xayoliga ham keltirmaydi. U qamoq, sud va surgun haqida tasavvurga ham ega emas. Ana shunga ko'ra bu sodda musulmon ayol sudda qora kursida o'tirganida ham hukm, jazo qanday bo'lishini emas, balki butunlay boshqa narsani — musulmonchilik qoidalariga shak keltirmaslikni o'ylaydi: «Voy, o'laqolay! Shuncha nomahramning oldida yuzimni ochamanmi? Undan ko'ra o'Iganim yaxshi emasmi?» — deydi. Sud yig'ilishi tugartugamas: «Endi uyimni qanday qilib topib boraman», — deya g'am chekadi. Hukm e'lon qilinganda esa: «Op-ochiq turgan narsani bular tushunmaydi-yu, ular tushunarmidi?» — deb yuqoriga norozilik arizasini berishdan voz kechadi. Romandan olingan quyidagi parchada ham Zebining ong-tushunchasi, ruhiy holati, beg'ubor fe'l-atvori yorqin aks etgan: «Zebi bo'lsa o'sha zaharlanish hodisasidan beri doim karaxt bir holda bo'lardi: uning miyasi birdan falajga yo'liqqan kabi edi. U butun bir so'roq, tergov, konvoy, sud va zakonchilarga ajib bir loqaydlik bilan — xuddi jonsiz odamday qarar; nimalar deyishni, o'zini nechuk mudofaa qilishni, nima deb gap qaytarishni o'ylamasdi. Uning miyasida, miyasining ham allaqaysi olis bir burchagida xira va tumanli bir fikr bor: u fikr shuncha olisda va xiraki, uning nimaligini anglayolmaydi, bechora... Miyasini tugumlab juda zo'r bergan vaqtda u tumanli fikr mana bu kepataga kirganday bo'ladi: «Men o'ldirganim yo'q... Bu aniq... Meni qo'yib yuboradilar... Yana o'sha yerga qaytamanmi? Nima

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

keragi bor... Oyim-chi? Oyimning yoniga qaytaman... Erim o'lib qoldi, deyman... Yig'layman...»

Ushbu romanda Zebining otasi Razzoq so'fi, onasi Qurbon bibi obrazlari ham mahorat bilan yaratilgan. Razzoq so'fi ruhan mayib, ma'nan qashshoq shaxs bo'lsa, Qurbon bibi insoniy huquqlari o'sha adolatsiz jamiyat tomonidan oyoqosti qilingan va har jihatdan ezilgan mushtipar, mehribon ona obrazidir. Bu ikki obraz vositasida yozuvchi hayotdagi moddiy qiyinchiliklar kishining ma'naviy olamiga qanchalar ta'sir etishini, uning dunyoqarashini, fikrlash doirasini, aql-zakovatini cheklab qo'yishini haqqoniy aks ettirgan.

«Kecha va kunduz» romanida nopok va nodon, maishatparast va ma'naviy tuban mingboshi Akbarali, mamlakat va xalq boshiga balo bo'lgan mustamlakachi amaldor Noyib to'ra obrazlari ham muhim o'rin egallaydi. Ular vositasida birinchi jahon urushi davridagi chor va mahalliy amaldorlar hamda «tadbirkoru ishbiarmon»larining ichki va lashqi dunyosi, ularning xalq va mamlakat manfaatiga zid xatti-harakatlari fosh etilgan.

Personajning o'z-o'zini fosh etishi usulidan Cho'lpon romanda Miryoqub obrazini yaratishda o'rinli foydalangan. Asarda personajning o'z-o'zi bilan savol-javob qilib so'zlashishi Miryoqub-tergovchi bilan Miryoqub-aybdor o'rtasidagi ichki dialog orqali juda muvaffaqiyatli chiqqan.

Shuningdek, «Kecha va kunduz» romanida Zebi, Razzoq So'fi, Qurbon

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

bibi, Miryoqub, Akbarali, Noyib to'ra singari asosiy obrazlarning har biri o'ziga xos xarakteri, ichki-tashqi qiyofasi, xatti-harakati bilan ravshan tasvirlab berilgan. Shu bilan ham, asardagi Poshshoxon, Sultonxon, Zunnun, Enaxon, Mariya, Valya, Saltanat singari ikkinchi darajali timsollar ham ishonarli qilib ko'rsatilgan.

«Kecha va kunduz» romanining sujeti qiziqarli va ta'sirli bo'lganidek, u badiiy tuzilish pliatidan ham yuksak san'at namunasidir. Asar tili — boy, jozibador. Qahramonlar tili ham, muallif nutqi ham ixcham va obrazli, go'zal va serjilo. Xalq qo'shig'i «Yoriltosh» ohangida to'qilgan va roman voqeasi yakunida berilgan quyidagi baytlar ham asar husniga husn, ta'siriga ta'sir qo'shgan:

Zebi, Zebi, Zebona, Men ko 'yingda devona. Seni soldi o 'z otang, Men bo'layin sadag'ang! Zahar qilib oshingni, Pirim yedi boshingni! Zebi, Zebi, Zebonam, Qayda qolding, dilbarim?..

«Kecha va kunduz» romanida ba'zi naturalistik tafsilotlar, ayrim yuzaki tasvirlar va chala obrazlar ham yo'q emas. Asardagi Zebi, Miryoqub obrazlari notugaldek, qismati yakunlanmagandek. Balki romanning ikkinchi kitobida bular, ehtimol, tasvirlangandir. Ammo, afsuski, ikkinchi kitob hanuzgacha topilmagan.

Cho'lpon dramaturgiya janrida ham o'z iste'dodini namoyon etgan. U «Cho'rining isyoni», «Halil tajang», «Cho'pon sevgisi», «Zamona xotini» («Mushtumzo'r»), «O'rtoq Qarshiboyev», «Yorqinoy» singari katta-kichik sahna asarlarini yaratgan. Bu pyesalar orasida eng baquvvati va mukammali, shubhasiz, «Yorqinoy» dramasidir. Bu yirik sahna asari folklor materiallari asosida yaratilgan.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Buni muallifning o'zi ham tasdiqlaydi. Cho'lpon pyesani: «Totli va boy tili bilan ertak (cho'pchak) aytib berib, shu dramaning yozilishiga sabab bo'lgan kampir onaga hurmat bilan bag'ishlayman», — deb qayd qilgan edi.

Dramaning Yorqinoy, Po'lat, O'lmas Botir, Kal, Nishobsoybegi, Momo xotin singari asosiy obrazlari o'ziga xos xarakter bilan ta'minlangan. Shunga ko'ra ularning ma'naviy qiyofasi — ichki-tashqi olami, niyati, maqsadi va shu yo'ldagi hatti-harakati aniq. Dramada Yorqinoy obrazi markaziy o'rinda turadi va u bosh qahramon sifatida asar voqealarining boshidan oxirigacha ishtirok etadi. Muallif Yorqinoy obrazi orqali xotin-qizlarning hayotini, ularning aql-idrokda, mardlik va shijoatda erkaklardan aslo qolishmasliklarini ochib bergan. Po'lat obrazida mardlik, insonparvarlik, qiyinchilikdan qo'rqmaslik, kamtarlik singari ezgu xususiyatlar mujassamlashtirilgan. O'lmas Botir — o'zini katta oluvchi, qudratim har yoqqa yetadi deb o'ylovchi kishi. Lekin xonlik u yoqda tursin, o'z yolg'iz qizini saqlay olmaganini ko'rgach, hayot haqidagi o'ylari chuvalashgan ota holatini ifoda etuvchi nhi azdir. Bek timsolida esa noinsoflik, jabr-zulm va nopoklikni «dal qilib olgan yovuz bek fosh etilgan. Pyesada Kal obrazining ham o'ziga xos o'rni va vazifasi bor. Kal obrazi asarni xushchaqchaq kulgi va yumor bilan sug'organ. Raisning o'ziga xos fe'l-atvori, xususan, individual tili yorqin va jonli chiqqan. Dramaturg Kalning o'ziga xos tilini yaratishda xalq og'zaki ijodida keng tarqalgan sa'j san'atidan ustalik bilan foydalangan. «Suvday shovillab, o'tday lovillab, chumchuqday pirillab, shamoliday pirillab...», «O'zi yosh, so'zi

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

tosh, ko'zi bebosh, qora qosh, esi chosh, vosh-vosh...», «Oyim poshsha, siz o'zinning xudo bergan qizimsiz, ko'ksimda kulgan yulduzimsiz, qo'limga qo'ngan qunduzimsiz, yayrab yurgan qo'zimsiz, uchib o'ynagan qo'ng'izimsiz, qarab turgan ko'zimsiz, qizorib turgan yuzimsiz, to'kilib turgan so'zimsiz...» va hokazo.

«Yorqinoy» dramasida syujet qiziqarli, asosiy voqealar rivoji me'yorida. Asardagi hamma voqea va epizodlar bir-biri bilan uzviy bog'liq. Bunda dramaturg favqulodda voqea-hodisalar, ko'plab hayotiy detallar va jonli harakatlar topgan va ularni joy-joyida ishlatgan. Xalqparvarlik va adolatparvarlikni, qahramonlik va sevgiga sodiqlikni targ'ib etuvchi «Yorqinoy» dramasi o'z vaqtida sahnalashtirilgan va tomoshabinlarga manzur bo'lgan edi. Bu asar O'zbekiston mustaqillikka erishgach, O'zbek Milliy Akademik drama teatrida yana qayta sahnalashtirildi. Cho'lpon she'riy, nasriy va dramatik asarlar yaratish bilan birga, adabiy-tanqidiy va publitsistik maqolalar ham yozgan. Uning «Adabiyot nadur?», «Sho'ro hukumati va sanoye' nafisa», «Ulug' hindu», «Sharq uyg'onmoqda», «Buyuk maktab egasi», «Tagor va tagorshunoslik», «Uvaysiy», «Mirzo Ulug'bek», «500-yil» kabi maqolalari o'z vaqtida ko'pchilikning diqqatini jalb qilgan edi. Ularning aksariyati hozir ham o'z ahamiyatini yo'qotgan emas. Masalan, 1914-yilda yozilgan «Adabiyot nadur?» maqolasi hozirgi kunda ham o'z qimmatini saqlab kelmoqda. 17 yashar yigit tomonidan bitilgan bu maqolada adabiyotning kishilik jamiyatidagi

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

o'rne va mas'uliyati haqida, yozuvchilarni tarbiyalab yetishtirish umumxalq ahamiyatiga ega bo'lgan muhim ish ekani haqida teran fikr-mulohaza yuritilgan. Cho'lpon, avvalo, «Adabiyot nador?» degan savolga javob berib, «Hayotimizning beto'xtov harakat qilib turmogii uchun suv, havo naqadar zarur bo'lsa, kundalik maishatimiz yo'linda ruhimiz va vujudimizni zahmatkash falakning qora kirlari, achchiq qurumlaridan yuvib turmoq uchun adabiyot shul qadar zarurdir», — deb yozadi. So'ngra millatning istiqboli adabiyot taraqqiyoti bilan uzviy bog'liq ekanini qayd etib, so'z san'atining ahamiyatini kamsitgan millatning kelajagi porloq emasligini ta'kidlaydi. Jumladan, «O'z adabiyotining taraqqiyoti borasida justujo' qilib, har toifa adib va shoirlar yetishtirmoq g'amini yemagan millat oxir bir kun liissiyotlardan, o'y-fikrlardan mahrum qolib, oxir-natijada ma'nan inqiroz sari yuz tutar. Muni inkor qilib bo'lmas, aslo. Inkor qilg'on xalq o'zini inqiroz daryosiga g'arq bo'lurin iqror qilg'onidir», — deb yozadi.

Yuqoridagilardan xulosa qilib aytganda, xalqimiz va davlatimiz so'nggi yillarda Cho'lpon xotirasini abadiylashtirish borasida talaygina tadbirlarni amalga oshirdi. O'zbekiston hukumatining qaroriga binoan 1998-yilda Cho'lpon tavalludining 100-yilligi katta tantana bilan nishonlandi. Uning asarlari yangidan nashr etildi. Cho'lpon hayoti va ijodi haqida yangi ilmiy va badiiy asarlar yaratildi. Hozirgi vaqtda Respublikamizda Cho'lpon nomi bilan ataladigan maktablar, obod ko'chalar, nufuzli nashriyot va xo'jaliklar bor.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Aliyev A. Ma'naviyat, qadriyat va badiiyat . – T.: Akademiya, 2000.
2. Alimova A., Rashidova A. Mahmudxo'ja Behbudiy va uning tarixiy tafakkuri. T.: Akademiya, 1999.
3. Avloniy A. Asarlar. 2 tomlik. – T., 1998.
4. Mamajonov S. Bizning Cho'lpon. – T.: Yozuvchi, 1997. 5. Mirzayev S. Hayot va adabiyot. – T.: Sharq, 2001.
6. Mirzayev S. XX asr o'zbek adabiyoti. – T., 2005.
7. Mirvaliyev S. O'zbek adiblari. – T.: Yozuvchi, 2000.
8. Normatov U. Umidbaxsh tamoyillar. – T.: Ma'naviyat, 2000. 9. Normatov U. Tafakkur yog'dusi. – T., 2005.

